

ESCALERA DE PASOS (PROGRESIÓN DIARIA)

Material bilingüe, enfoque mujeres, apto para difusión remota en adultos en edad activa

Autora: Andrea Danae Ramírez Bustos · **Fecha:** 3 de Septiembre de 2025

OBJETIVO

Aumentar el movimiento diario de forma segura y realista, progresando los pasos en incrementos pequeños y sostenibles—**pensado para mujeres en edad activa** (cuidados, turnos, poco tiempo), válido para toda persona adulta.

QUIÉN

Adultos 18–64 (oficina, recepción/retail, hotelería, seguridad, trabajo remoto). Cualquier contador/app de pasos sirve.

CÓMO INICIAR (LÍNEA BASE)

1. Usa un contador de pasos **3 días típicos**.
2. Calcula tu **promedio** = línea base.
3. Usa la **escalera** para fijar **metas semanales**.

ESCALERA DE PASOS (ELIGE TU FILA SEGÚN LÍNEA BASE)

- **< 4.000** → S1: **4.500** · S2: **5.500** · S3: **6.500** · S4+: **7.000–8.000**
- **4.000–5.499** → S1: **5.500** · S2: **6.500** · S3: **7.000** · S4+: **7.500–8.500**
- **5.500–6.999** → S1: **6.500** · S2: **7.000** · S3: **7.500** · S4+: **8.000–9.000**
- **7.000–8.999** → S1: **+500** · S2: **+1.000** · S3: **Mantener** · S4+: **+500 opcional (8.000–10.000)**
- **≥ 9.000** → S1: **Mantener ≥ 9.000** la mayoría de los días · S2: **+caminata vigorosa 10 min × 3/sem** · S3: **Mantener** · S4+: **+500 opcional**

Nota: Cualquier aumento ayuda. Si una semana es difícil, **mantén** o **retrocede** un peldaño y continúa.

MICRO-ESTRATEGIAS (SUMA 200–400 PASOS CADA VEZ)

- Caminatas de **2–5 min** después de comidas.
- Estacionar más lejos; **escaleras** cuando sea seguro.
- **Llamadas caminando** o “vuelta de 5 min” antes/después de reuniones.
- Empareja una caminata con una rutina (café, baño).
- **Marcha en el lugar** o vueltas en interiores durante pausas.

Material educativo—no reemplaza atención médica.

ESFUERZO (RPE 0–10)

Apunta a **ligero–moderado (RPE 2–5)**. **Vigoroso suave** = puedes hablar pero no cantar.

REGISTRO RÁPIDO

Meta diaria: _____ pasos

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

Notas: _____

Señales de alerta: Detente ante dolor torácico, mareo, falta de aire inusual o dolor articular agudo. Embarazo/condiciones médicas: adapta (bajo impacto) y sigue indicación clínica.